

Contribuições para o Conhecimento da Biologia de Saguis (*Callithrix* sp.) Urbanos Usando Ferramentas de Ciência Cidadã

Pôster

Isabella de Almeida Schröter ¹

Palavras-chave: primatas, fauna urbana, ciência colaborativa, biodiversidade, conservação

Áreas urbanas constituem um desafio para a conservação da fauna silvestre, principalmente devido à presença humana e ao isolamento de outras áreas naturais. No entanto, podem abrigar um grande número de espécies residentes e migratórias. No Sudeste do Brasil, saguis do gênero *Callithrix* são comuns em ambientes urbanos devido a sua notável plasticidade ecológica e comportamental. A presença de calitriquídeos em áreas frequentadas por humanos pode levar a conflitos, especialmente quando se considera a transmissão de doenças por ambas as partes. Os saguis presentes no fragmento urbano composto pelo parque do Instituto Butantan e campus da USP, na zona oeste da cidade de São Paulo, são híbridos entre duas espécies exóticas à Mata Atlântica, *Callithrix jacchus* e *C. penicillata*. Em ambientes urbanos, estes animais representam um impacto adicional sobre outros elementos da fauna, sendo importante o monitoramento e conhecimento de sua biologia para a manutenção e conservação da biodiversidade urbana. A ciência cidadã é efetiva na obtenção de dados em uma ampla escala espaço-temporal e pode ser útil para entender a biologia dos saguis nesses fragmentos. O presente trabalho busca avaliar quais são as práticas e ferramentas que resultam em um maior engajamento do público no uso da ciência cidadã, para obter dados sobre a ecologia de *Callithrix* sp. A análise vem sendo conduzida de forma experimental a partir de uma revisão de literatura sobre pesquisas empregando ciência cidadã para o estudo de primatas no Brasil. Foi elaborado um protocolo que consiste em questionários on-line e uso do iNaturalist para coleta de dados pela comunidade não científica, e redes sociais para o diálogo com o público. As experiências iniciais mostram que as ferramentas propostas são efetivas, e que a combinação de diferentes plataformas e abordagens se faz necessária para obter maior engajamento.

¹ Universidade de São Paulo (USP), isabellaschroter@usp.br, <https://orcid.org/0000-0003-3738-6448>

² Instituto Butantan, isabellaschroter@usp.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

Aspectos éticos: O desenvolvimento do trabalho conta com as permissões do Comitê de Ética e do SISBio.